

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Чельма Юлия Юрьевна

Ашуров Зариф Шарипович

Врач-психиатр, клиника «Ментал мед сервис»

Республиканский научно практический
центр психического здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17149318>

Введение.

За последние годы тревожные расстройства становятся одной из наиболее значимых проблем современной психиатрии. Их сочетание с хроническими соматическими заболеваниями не только утяжеляет клиническое течение, но и затрудняет диагностику и лечение. Несмотря на высокую распространённость, взаимное влияние тревожных расстройств и соматической патологии остаётся недостаточно изученным, что усложняет выработку эффективных лечебно-реабилитационных стратегий.

Материал и методы исследования.

Было обследовано 54 пациента в возрасте 32–55 лет, страдающих различными тревожными расстройствами (F40–F41 по МКБ-10), из которых у 29 (48,6 %) выявлена сопутствующая соматическая патология. Длительность соматических заболеваний составляла не менее 5 лет, все пациенты находились вне стадии обострения. В исследовании использовались клинико-психопатологический и клинико-патопсихологический методы, а также катамнестическое наблюдение. Диагнозы подтверждены амбулаторным и стационарным обследованием с участием терапевта и психиатра и применением дополнительных методов исследования.

Результаты.

Среди соматических заболеваний преобладали патологии сердечно-сосудистой системы (44,1 %), органов пищеварения (29,4 %), дыхательной системы (14,7 %) и почек (11,8 %). У пациентов с тревожными расстройствами, сочетанными с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чаще отмечались тревожно-депрессивные и тревожно-фобические проявления, сопровождающиеся повышенной астенией и снижением критичности к состоянию (по PANSS средние показатели снижения критики — 5 баллов). Тревожно-фобические расстройства встречались

достоверно чаще у лиц с выраженной клинической симптоматикой, чем у пациентов с более сглаженным течением (40 % против 17 %, $p < 0,05$). Дополнительными предикторами утяжеления течения являлись родовая травма (25 % против 8 %, $p < 0,05$) и выраженные нарушения сна.

Заключение.

Результаты исследования подчёркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и лечению тревожных расстройств у пациентов с хроническими соматическими заболеваниями. Своевременное выявление тревожной симптоматики и коррекция психоэмоциональных нарушений позволяют улучшить общее состояние, повысить комплаенс и снизить риск хронизации.

Список использованной литературы:

1. Bandelow B., Michaelis S., Wedekind D. Treatment of anxiety disorders. *Dialogues in Clinical Neuroscience*. 2021;23(3):289–301. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2021.23.3/bbandelow>
2. Borkovec T. D., Ruscio A. M. Psychotherapy for generalized anxiety disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*. 2018;79(3):16f10727. <https://doi.org/10.4088/JCP.16f10727>
3. Hoge E. A., Bui E., Marques L., Metcalf C. A., Morris L. K., Robinaugh D. J., ... Simon N. M. Randomized controlled trial of mindfulness meditation for generalized anxiety disorder: Effects on anxiety and stress reactivity. *Journal of Clinical Psychiatry*. 2019;80(6):19m12968. <https://doi.org/10.4088/JCP.19m12968>
4. Hofmann S. G., Gómez A. F. Mindfulness-Based Interventions for Anxiety and Depression. *Psychiatric Clinics of North America*. 2020;43(4):593–606. <https://doi.org/10.1016/j.psc.2020.08.008>
5. Roemer L., Orsillo S. M., Salters-Pedneault K. Efficacy of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: Evaluation in a randomized controlled trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. 2021;89(5):380–392. <https://doi.org/10.1037/ccp0000600>
6. Khoury B., Lecomte T., Fortin G., Masse M., Thérién P., Bouchard V., ... Hofmann S. G. Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. *Clinical Psychology Review*. 2013;33(6):763–771. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.05.005>
7. Morledge T. J., Allexandre D., Fox E., Fu A. Z., Higashi M. K., Kruzikas D. T., Reese P. R. Feasibility of an online mindfulness program for stress management—A randomized, controlled trial. *PLoS ONE*. 2013;8(11):e81131. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081131>

8. Петрова Е. В., Михайлова Н. В. Психотерапия тревожных расстройств: возможности интеграции методов. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2019;119(5):65–72.
<https://doi.org/10.17116/jnevro201911905165>
9. Кадыров Ф. Х., Салимова Г. А. Когнитивно-поведенческая терапия генерализованного тревожного расстройства: современные подходы и эффективность. Психиатрия и психофармакотерапия. 2020;22(4):34–42.
10. World Health Organization. Depression and other common mental disorders: Global health estimates. Geneva: WHO; 2017.
<https://apps.who.int/iris/handle/10665/254610>